

ДАВЛАТ-ХУСУСИЙ ШЕРИКЛИГИ ЛОЙИҲАЛАРИ ИЖТИМОЙ ИНФРАТУЗИЛМАНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ МЕХАНИЗМИ СИФАТИДА

Убайдуллаев Фаррух Бахтиёр ўғли

Мустақил изланувчи, Демократик жараёнларни таҳлил қилиш маркази Халқаро ҳамкорлик
бўлими катта мутахассиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15351844>

Аннотация: Ушбу мақолада ижтимоий соҳа инфратузилмасини давлат-хусусий шериклиги (ДХШ) лойиҳалари асосида ривожлантириш орқали самарали ҳамкорликни таъминлаш, инфратузилмани ривожлантириш ва давлат хизматлари сифатини ошириш масалалари тадқиқ этилган.

Калим сўзлар: ДХШ, ДХШ лойиҳалари, ДХШ лойиҳаси рискларини бошқариш, ижтимоий соҳа инфратузилмаси, давлат хизматлари.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы обеспечения эффективного взаимодействия, развития инфраструктуры и повышения качества государственных услуг посредством развития социальной инфраструктуры посредством проектов государственно-частного партнерства (ГЧП).

Ключевые слова: ГЧП, проекты ГЧП, управление рисками проектов ГЧП, социальная инфраструктура, общественные услуги.

Abstract: This article examines the issues of ensuring effective cooperation, infrastructure development and improving the quality of public services through the development of social sector infrastructure on the basis of public-private partnership (PPP) projects.

Key words: PPP, PPP projects, PPP project risk management, social infrastructure, public services.

Иқтисодиётда давлат улушини кескин қисқартириш бўйича мамлакатимизда катта ислохотлар олиб борилмоқда. 2019 йилда “Давлат-хусусий шериклик тўғрисида” қонун қабул қилинган орқали бунга кенг йўл очиб берилди.

Давлат-хусусий шериклик лойиҳалари давлат ва хусусий сектор ўртасидаги самарали ҳамкорликни таъминлаш, инфратузилмани ривожлантириш ва давлат хизматлари сифатини оширишга хизмат қилади.

«Ўзбекистон - 2030» [стратегиясига](#) биноан давлат-хусусий шериклик лойиҳаларига 2030 йилга қадар камида 30 млрд АҚШ доллари миқдорида хусусий инвестицияларни жалб қилиш мақсадли кўрсаткичини таъминлаш, худудларда юқори иқтисодий ўсиш учун худудларда зарур бўлган ижтимоий ва иқтисодий инфратузилмани ривожлантириш, электр энергиясини ишлаб чиқаришда давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини амалга оширишдаги муваффақиятли тажрибани бошқа соҳаларга татбиқ этиш вазифаси белгиланган [1].

Бундай шериклик ижтимоий соҳаларда яхши натижалар берапти. Масалан, 1 миллион 200 минг ўринли хусусий боғчалар очилгани туфайли қамров даражаси 77 фоизга чиқди. Олий таълим тизимида 57 та лойиҳа самарасида 29 минг талаба ётоқхона

билан таъминланди. Тиббиётда отоларингология, диагностика, лаборатория каби хизматларда хусусий сектор улуши анча юқори.

Шунга қарамай, бу борада ҳали имконият ҳам, талаб ҳам кўп. Бугунги кунда тиббиёт, таълим, маданият ва спорт йўналишларида давлат-хусусий шерикликни кенгайтириш бўйича Осиё тараққиёт банки, Халқаро молия корпорацияси, Европа тараққиёт ва тикланиш банки ҳамда бошқа ҳамкорлар билан биргаликда соғлиқни сақлаш соҳасида жами қиймати 1,2 миллиард долларлик 5 та, мактабгача ва мактаб таълими соҳасида 745 миллион долларлик 6 та ҳамда олий таълим соҳасида 100 миллион долларлик лойиҳаларни амалга ошириши режалаштирилган.

Ижтимоий соҳада давлат-хусусий шериклик алоқаларини кўллашнинг долзарблиги нисбатан қисқа вақт ичида ижтимоий инфратузилмани ривожлантиришдаги бўшлиқларни икки хўжалик юритувчи субъект – давлат ва бизнеснинг саъй-ҳаракатлари, воситалари ва хавфларини бирлаштириш орқали бартараф этиш мумкинлиги билан изоҳланади. Ўзбекистонда ижтимоий соҳада давлат-хусусий шериклик шаклларида фойдаланиш имкониятларини баҳолаш учун давлат-хусусий шериклик воситаларидан фойдаланган ҳолда ижтимоий аҳамиятга эга лойиҳаларни амалга оширишда хорижий тажрибани ўрганиш зарур. Давлат ва хусусий сектор ҳамкорлиги доирасида ресурслар ва потенциалларни бирлаштириш нуқтаи назаридан давлат ҳокимияти ва хусусий секторнинг ўзаро ҳамкорлиги инвестицияларни фаол жалб қилиш, ижтимоий лойиҳаларни самарали ва ўз вақтида амалга ошириш, аҳолига ижтимоий хизматлар кўрсатиш сифатини яхшилаш, ижтимоий инфратузилмани бошқариш даражасини ошириш ва давлат ижтимоий институтларининг ривожланишига ёрдам беради. Шу билан бирга, давлат ва хусусий сектор ҳамкорлиги ижтимоий ресурслар устидан давлат назоратини амалга оширишда молиявий ресурслардан, хусусий секторнинг тажрибаси ва профессионалигидан самарали фойдаланишга ёрдам беради.

Давлат-хусусий шериклиги – турли хил ижтимоий муаммоларни ҳал қилишда давлат шериги ва хусусий сармоядорлар ўртасидаги самарали ҳамкорлик шаклларида биридир. Биринчи навбатда тўғридан-тўғри давлат бошқаруви ва молиялаштириш объекти бўлган ижтимоий соҳа ресурсларга, замонавий бошқарув усуллари ва илғор технологияларни жорий этишга катта талабларга эга. Бюджет маблағларн ушбу муаммоларни тўлиқ ва қисқа вақт ичида ҳал қилишга имкон бермайди, шунинг учун хусусий секторнинг ваколатлари ва инвестицияларини тўғридан-тўғри жалб этиш зарурати туғилади.

Шуни айтиб ўтиш керакки, жаҳонда ҳар бир ривожланган ёки ривожланаётган давлатнинг барқарор иқтисодий кўрсаткичлари таҳлил этилар экан, ялпи ички маҳсулот, иқтисодиёт тармоқларининг кўрсаткичлари қаторида ижтимоий-демографик ҳолат ҳам таҳлил этилади.

Бугунги кунда республикамизда ДХШ механизми амалга оширилаётган асосий соҳалар 15 та бўлиб, булар қуйидагилардан иборат: 1. Коммунал; 2. Таълим; 3. Иситиш тизими; 4. Экология; 5. Транспорт (жамоат транспорти, темир йўл транспорти, авиация); 6. Соғлиқни сақлаш; 7. Сув хўжалиги; 8. Солик; 9. Маданият; 10. Агросаноат; 11. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш; 12. Ёшлар сиёсати ва спорт; 13. Қурилиш; 14. Ҳунармандчилик; 15. Бандлик.

Давлат ва хусусий сектор ҳамкорлигида амалга ошириш учун имзоланган соҳалар кесимидаги ДХШ лойиҳаларига кўра бунги кунга келиб мамлакат миқёсида жами 973 та

ДХШ лойиҳаларини амалга ошириш бўйича давлат ва хусусий сектор ўртасида ҳамкорлик битимлари имзоланган.

Бунинг учун жами 2,143 млрд. АҚШ долларидан ортиқ маблағ йўналтирилган бўлиб, ушбу соҳалар кесимида йўналтирилган маблағнинг энг катта қисми коммунал соҳадаги 3 та ДХШ лойиҳасини амалга ошириш учун 1,5 млрд. АҚШ долларидан ортиқ маблағ ажратилган. Бироқ, ДХШ лойиҳалари сонининг энг кўп улуши сув хўжалиги соҳага тўғри келмоқда ва бу 463 тани ташкил этади. Ушбу соҳадаги ДХШ лойиҳаларини амалга ошириш мақсадида 37 млн. АҚШ долларидан ортиқ маблағ ажратилган.

Шунингдек, ижтимоий соҳанинг энг муҳим йўналишларидан бўлган таълим (91 та ДХШ лойиҳаси – 146 млн. АҚШ доллари) ва соғлиқни сақлаш (52 та ДХШ лойиҳаси – 54 млн. АҚШ доллари) соҳаларига жами 143 та ДХШ лойиҳаси тўғри келмоқда ва бунинг учун жами 200 млн. АҚШ доллари миқдорида маблағ ажратилган. [2]

ДХШнинг истиқболдаги ижтимоий соҳа инфратузилмасини ривожлантиришга йўналтирилган лойиҳалари инновациялар ва барқарорликка қаратилган бўлиб, тармоқлар бўйлаб ҳамкорлик учун янги имкониятлар яратиб, ижтимоий ва иқтисодий муаммоларни ижобий ҳал бўлишига ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги “«Рақамли Ўзбекистон — 2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чоратadbирлари тўғрисида”ги ПФ-6079-сон Фармони - <https://lex.uz/docs/5030957>
2. Абдуллаев Ж.А. Ўзбекистонда давлат-хусусий шериклиги асосида амалга оширилган лойиҳалар таҳлили // “Иқтисодий тараққиёт таҳлил” илмий электрон журнали // № 7, 2023. 215-220 б.